

PRÁTICAS AVANÇADAS EM PEDIATRIA: REFLEXÕES E ESTRATÉGIAS PARA O CUIDADO EM SAÚDE DA CRIANÇA

[Ciências da Saúde, Enfermagem, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 15/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11221426

Elizabeth Cristina Gomes Tomaz de Oliveira¹

Ellise Grazielle Mendonça Dantas²

Klicia Andrade Alves³

Annatercia Aurea da Cruz Ferreira Evaristo⁴

Luanna costa Pacheco de Souza⁵

Thallita Monalisa Sizenando Souza Lima⁶

Belmon Joaquim de Souza⁷

Cleciana Alves dos Santos⁸

Gilvanise do Nascimento de Melo⁹

Socorro Alana Ramalho Rocha¹⁰

Fernanda Duarte dos Santos Martins¹¹

Tamires Santos de Oliveira¹²

Zaira Caroline Pires Lira¹³

Kelly Cristina Encide de Vasconcelos Donadai¹⁴

RESUMO

As Práticas avançadas em pediatria englobam uma variedade de abordagens e técnicas especializadas para garantir o cuidado de saúde

ideal para crianças, desde o nascimento até a adolescência. Refletir sobre essas práticas e desenvolver estratégias para melhorar o cuidado da saúde da criança é crucial para promover seu desenvolvimento saudável e bem-estar. Ao adotar essas reflexões e estratégias, é possível avançar no cuidado da saúde da criança, garantindo que cada criança tenha a oportunidade de alcançar seu pleno potencial de saúde e desenvolvimento. Assim, o estudo objetivou descrever e compreender as práticas avançadas em pediatria de forma interdisciplinar. O desenvolvimento da pesquisa se estruturou em duas categorias, que são: 1- Mapeamento dos cuidados pediátricos e reflexões sobre o cuidado ofertado a criança e 2- Estratégias para a melhoria do cuidado pediátrico diante das práticas avançadas. É crucial implementar estratégias abrangentes e multifacetadas. Isso inclui melhorar o acesso aos serviços de saúde pediátrica, reduzir as desigualdades sociais e de saúde, promover a integração de serviços, fornecer educação continuada para profissionais de saúde, alocar recursos adequados e envolver a comunidade na prestação de cuidados.

Descritores: Pediatria; Cuidado; Práticas Avançadas.

ABSTRACT

Advanced Practice Pediatrics encompasses a variety of specialized approaches and techniques to ensure optimal health care for children from birth through adolescence. Reflecting on these practices and developing strategies to improve children's health care is crucial to promoting their healthy development and well-being. By adopting these reflections and strategies, it is possible to advance child health care, ensuring that each child has the opportunity to reach their full health and development potential. Thus, the study aimed to describe and understand advanced practices in pediatrics in an interdisciplinary way. The development of the research was structured into two categories, which are: 1- Mapping pediatric care and reflections on the care offered to children and 2- Strategies for improving pediatric care in the face of

advanced practices. It is crucial to implement comprehensive, multifaceted strategies. This includes improving access to pediatric health services, reducing social and health inequities, promoting integration of services, providing continuing education for health professionals, allocating adequate resources, and engaging the community in the provision of care.

Descriptors: Pediatrics; Careful; Advanced Practices.

INTRODUÇÃO

As Práticas avançadas em pediatria englobam uma variedade de abordagens e técnicas especializadas para garantir o cuidado de saúde ideal para crianças, desde o nascimento até a adolescência. Refletir sobre essas práticas e desenvolver estratégias para melhorar o cuidado da saúde da criança é crucial para promover seu desenvolvimento saudável e bem-estar (SOUZA; SALVIANO; MARTINS, 2018).

Continuamente, priorizar uma abordagem centrada na criança, reconhecendo suas necessidades físicas, emocionais e sociais, e envolvendo-as ativamente no processo de tomada de decisão sobre sua própria saúde. Reconhecer a importância da prevenção de doenças e promoção da saúde desde a infância, incluindo a promoção da amamentação, nutrição adequada, imunizações, atividade física e saúde mental. Considerar o contexto familiar, social e cultural de cada criança ao fornecer cuidados de saúde, reconhecendo que fatores como moradia, renda, educação e apoio familiar podem impactar sua saúde (SOUZA; SALVIANO; MARTINS, 2018).

Entende-se que buscar, identificar e abordar disparidades de saúde entre crianças de diferentes origens étnicas, socioeconômicas e geográficas, garantindo que todas as crianças tenham acesso igualitário a cuidados de saúde de qualidade. Existe uma importância da colaboração entre profissionais de saúde, incluindo pediatras, enfermeiras pediátricas, psicólogos, assistentes sociais e outros, para fornecer cuidados

abrangentes e coordenados (ANDRIOLA; SONENBERG; DE CARVALHO LIRA, 2020).

Por isso, oferecer treinamento e desenvolvimento profissional contínuo para pediatras e profissionais de saúde infantil, garantindo que estejam atualizados com as práticas mais recentes e as diretrizes clínicas. É importante garantir que todas as crianças tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade, independentemente de sua localização geográfica, status socioeconômico ou seguro de saúde. Integrar cuidados primários, especializados e de saúde mental em um sistema de saúde integrado, facilitando o acesso coordenado e eficiente aos serviços de saúde para crianças e suas famílias (ANDRIOLA; SONENBERG; DE CARVALHO LIRA, 2020).

Atualmente, tem-se diversos recursos, e explorar o uso de tecnologias de saúde digital, como telemedicina, aplicativos móveis e registros eletrônicos de saúde, para melhorar o acesso, a eficiência e a qualidade dos cuidados de saúde infantil, são medidas efetivas. Ao adotar essas reflexões e estratégias, é possível avançar no cuidado da saúde da criança, garantindo que cada criança tenha a oportunidade de alcançar seu pleno potencial de saúde e desenvolvimento. Assim, o estudo objetivou descrever e compreender as práticas avançadas em pediatria de forma interdisciplinar.

DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento da pesquisa se estruturou em duas categorias, que são: 1- Mapeamento dos cuidados pediátricos e reflexões sobre o cuidado ofertado a criança e 2- Estratégias para a melhoria do cuidado pediátrico diante das práticas avançadas.

Mapeamento dos cuidados pediátricos e reflexões sobre o cuidado ofertado a criança

O cuidado em saúde da criança inicia na atenção primária, a partir da prevenção de doenças infantis e promoção do desenvolvimento saudável da criança, além do rastreamento e intervenção precoce em problemas de saúde infantil. Todavia, existe a importância da Gestão de doenças agudas em crianças hospitalizadas. E também da atenção multidisciplinar em unidades de internação pediátrica, visto que sabe-se que a integração de serviços de saúde precisa garantir o cuidado também para crianças com necessidades médicas complexas (APOLINÁRIO, 2012).

Dentro da Rede de Atenção à Saúde, a criança passa por diferentes serviços de saúde, caminhando por eles de acordo com suas necessidades de saúde. Existem pilares do cuidado em saúde da criança que se iniciam desde a atenção básica, como as: consultas de rotina e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; vacinação e imunização infantil, o manejo de condições crônicas em ambulatório pediátrico; os cuidados em saúde mental pediátrica; a avaliação e tratamento de transtornos psiquiátricos em crianças e adolescente; as intervenções psicossociais e terapias comportamentais e a integração de cuidados de saúde mental com cuidados pediátricos gerais (LORENZI et al., 2020).

O cuidado com a criança inicia desde o acompanhamento pré-natal e cuidados neonatais. A realização das consultas para os recém-nascidos, o apoio à amamentação e nutrição infantil, dentre outros. Refletir sobre o cuidado em pediatria em diferentes serviços de saúde é fundamental para garantir que todas as crianças recebam cuidados abrangentes e de alta qualidade, independentemente do contexto em que são atendidas. É crucial garantir que os serviços de saúde pediátricos sejam acessíveis a todas as crianças, independentemente de sua localização geográfica, status socioeconômico ou origem étnica. Isso requer um esforço para eliminar barreiras de acesso, como transporte, custo e disponibilidade de serviços (DE OLIVEIRA HERNANDES et al., 2021).

As crianças podem receber cuidados em uma variedade de configurações, desde cuidados primários de saúde até cuidados hospitalares especializados. Garantir uma comunicação eficaz e uma transição suave entre esses serviços é essencial para garantir a continuidade do cuidado e minimizar o risco de lacunas nos serviços.

O cuidado em pediatria deve adotar uma abordagem holística que leve em consideração não apenas as necessidades médicas da criança, mas também seus aspectos emocionais, sociais e familiares. Além de tratar doenças, os serviços de saúde pediátricos devem priorizar a prevenção de doenças e a promoção da saúde infantil. Isso pode incluir a promoção da amamentação, vacinação, educação sobre hábitos saudáveis, detecção precoce de problemas de saúde e intervenção precoce em situações de risco (ANDRADE et al., 2024; NOBRE et al., 2024).

É importante reconhecer e respeitar as diferenças culturais e sociais das famílias atendidas pelos serviços de saúde pediátricos. Isso pode envolver a oferta de serviços culturalmente sensíveis, a inclusão de intérpretes ou mediadores culturais e a adaptação das práticas de cuidado para atender às necessidades específicas de diferentes grupos étnicos e culturais. Desse modo, a incorporação de inovações tecnológicas pode melhorar significativamente a prestação de serviços de saúde pediátricos, permitindo a telemedicina, o monitoramento remoto de pacientes, a educação à distância e o acesso a informações de saúde atualizadas para pais e cuidadores (ANDRADE et al., 2024; NOBRE et al., 2024).

Estratégias para a melhoria do cuidado pediátrico diante das práticas avançadas

Estudo evidenciam que muitas crianças enfrentam dificuldades para acessar serviços de saúde pediátrica, devido a barreiras geográficas, econômicas ou culturais. Crianças de grupos socioeconômicos desfavorecidos tendem a enfrentar piores resultados de saúde devido a fatores como pobreza, falta de acesso a cuidados de saúde e condições de

vida precárias. A falta de coordenação entre diferentes níveis de atenção à saúde pode resultar em lacunas nos cuidados e dificuldades na transição entre os serviços (CAMINHA et al., 2017).

Profissionais de saúde podem enfrentar lacunas no conhecimento e nas habilidades necessárias para fornecer cuidados pediátricos de alta qualidade. Orçamentos restritos, falta de pessoal qualificado e infraestrutura inadequada podem limitar a capacidade dos serviços de saúde de fornecer cuidados pediátricos adequados. Implementar programas que melhorem o acesso aos serviços de saúde pediátrica, como clínicas móveis, telemedicina e extensão de horários de atendimento (PASTURA; PAIVA, 2018).

Desenvolver políticas e programas que abordem as determinantes sociais da saúde e reduzam as desigualdades na prestação de cuidados pediátricos. Promover a integração de serviços de saúde em todos os níveis, incluindo cuidados primários, secundários e terciários, para garantir uma abordagem holística e contínua aos cuidados pediátricos. Dentre as estratégias, oferecer treinamento e educação continuada para profissionais de saúde, incluindo pediatras, enfermeiros e outros membros da equipe de saúde, para garantir que estejam atualizados com as melhores práticas e diretrizes clínicas. Investir em recursos humanos, infraestrutura e equipamentos necessários para fornecer cuidados pediátricos de qualidade, incluindo a contratação e retenção de profissionais de saúde qualificados (QUEIROZ; JORGE, 2006).

Por fim, promover parcerias com organizações comunitárias, líderes locais e pais para garantir que os serviços de saúde pediátrica atendam às necessidades específicas da comunidade e sejam culturalmente sensíveis. Essas estratégias podem ajudar a abordar os problemas comuns enfrentados no cuidado em pediatria na rede de atenção à saúde, promovendo melhores resultados de saúde para todas as crianças (QUEIROZ; JORGE, 2006).

CONCLUSÃO

Em conclusão, o cuidado em pediatria na rede de atenção à saúde é essencial para garantir o bem-estar e o desenvolvimento saudável de todas as crianças. No entanto, há desafios significativos a serem enfrentados para garantir que esses cuidados sejam acessíveis, eficazes e de alta qualidade para todas as crianças, independentemente de sua origem ou situação socioeconômica. A falta de acesso, desigualdades sociais e de saúde, fragmentação dos serviços, falta de treinamento e recursos limitados são problemas comuns que afetam o cuidado em pediatria.

Para superar esses desafios, é crucial implementar estratégias abrangentes e multifacetadas. Isso inclui melhorar o acesso aos serviços de saúde pediátrica, reduzir as desigualdades sociais e de saúde, promover a integração de serviços, fornecer educação continuada para profissionais de saúde, alocar recursos adequados e envolver a comunidade na prestação de cuidados.

Ao adotar uma abordagem colaborativa e centrada na criança, podemos garantir que todas as crianças recebam os cuidados de saúde de que precisam para crescer e prosperar. Investir no cuidado em pediatria não só beneficia as crianças individualmente, mas também contribui para o desenvolvimento saudável das comunidades e sociedades como um todo.

REFERÊNCIAS

SOUZA, Bruna Marcela Lima de; SALVIANO, Cristiane Feitosa; MARTINS, Gisele. Prática avançada de enfermagem em uropediatria: relato de experiência no Distrito Federal. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 71, p. 223-227, 2018.

ANDRIOLA, Isadora Costa; SONENBERG, Andréa; DE CARVALHO LIRA, Ana Luisa Brandão. A compreensão da prática avançada de enfermagem

como um passo à sua implementação no Brasil. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 44, 2020.

APOLINÁRIO, Marta Isabel Correia Gaio. Cuidados Centrados na Família: impacto da formação e de um manual de boas práticas em pediatria. **Revista de Enfermagem Referência**, v. 3, n. 7, p. 83-92, 2012.

LORENZI, Jeniffer et al. PRÁTICAS PARA O CUIDADO DE EXCELÊNCIA EM PEDIATRIA. **Blucher Medical Proceedings**, v. 6, n. 2, p. 97-98, 2020.

DE OLIVEIRA HERNANDES, Luana et al. Prática clínica de enfermagem paliativa em pediatria. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 12, p. e57101218102-e57101218102, 2021.

ANDRADE, Maria Virgínia Lellis da Costa et al. Aprendizagem no internato na Atenção Básica em pediatria: olhar de egressos de Medicina. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 48, n. 1, p. e023, 2024.

NOBRE, Carolina et al. Negociação de cuidados num serviço de pediatria: discursos e prática. **Millenium-Journal of Education, Technologies, and Health**, n. 23, p. e34545-e34545, 2024.

CAMINHA, Maria de Fátima Costa et al. Vigilância do desenvolvimento infantil: análise da situação brasileira. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 35, n. 01, p. 102-109, 2017.

PASTURA, P. S. V. C.; PAIVA, C. Transição dos cuidados de pacientes com doenças crônicas da pediatria para a medicina de adultos: práticas de um hospital terciário no Brasil. **Revista de Pediatria SOPERJ**, v. 18, n. 2, p. 3-10, 2018.

QUEIROZ, Maria Veraci; JORGE, Maria Salete. Estratégias de educação em saúde e a qualidade do cuidar e ensinar em pediatria: a interação, o vínculo e a confiança no discurso dos profissionais. **Interface- Comunicação, saúde, educação**, v. 10, p. 117-130, 2006.

-
- 1** Enfermeira graduada pela UFPB Pós-graduada em PSF, Enfermagem em Pediatria e Neonatologia e em Enfermagem em UTI NeoPed. Enfermeira assistencial da Ebserh/HULW-UFPB na UTI Pediátrica. Membro titular da Comissão de Ética da Enfermagem do HULW – UFPB. Brigadista da Brigada de Incêndio do HULW – UFPB.
elizabethomaz@gmail.com
 - 2** Enfermeira assistencial do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Júnior (HU- FURG- EBSEH) Especialista em UTI Pediátrica e Neonatal, Especialista em Enfermagem do Trabalho e Especialista em Auditoria em Serviços de Saúde. ellise.dantas@ebserh.gov.br
 - 3** Enfermeira assistencial do Hospital Universitário Mosenhor João Batista de Carvalho Daltro – HUL/UFS – EBSEH. Especialização em Enfermagem Ginecológica e Obstétrica. Especialização em Gestão em Saúde Comunitária e da Família. Especialização em Enfermagem do Trabalho.
klicia_andrade@hotmail.com
 - 4** Enfermeira Especialista em Saúde Pública na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares- EBSEH- HU UNIVASF.
annatercia.ferreira@ebserh.gov.br
 - 5** Enfermeira na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares- EBSEH- HU UNIVASF. Residência de enfermagem em Urgência e Emergência.
Luanna.souza@gmail.com
 - 6** Enfermeira na rede EBSEH no HU-FURG, Mestre em Saúde da Família pela UFRN. thallita.lima@ebserh.gov.br
 - 7** Graduado em Licenciatura em Ciências Biológicas pela UEPB, Bacharelado em Enfermagem pela Faser. Licenciatura em Enfermagem pela UFPB, Especialização em Uti pela Famene. Graduando em Medicina pela UNIPÊ. belmon.tdcb@gmail.com

8 Cirurgiã-dentista Formada pela Universidade Estadual da Paraíba Pós-graduada em Saúde Pública Capacitação em Epidemiologia.

akessinha@gmail.com

9 Especialista em Enfermagem Dermatológica. HULW/EBSERH.

gilvanisenmelo@gmail.com

10 Mestranda em Saúde da Família pela FACENE/FAMENE. EBSEH –

HUAC. alanarr@gmail.com

11 Enfermeira graduada pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Enfermagem neonatal e pediátrica com ênfase em UTI,

Saúde do adolescente, Auditoria, Administração hospitalar, Saúde do trabalhador. Enfermeira assistencial da EBSEH na Universidade Federal de Uberlândia (EBSEH-UFU). ferdusantos@yahoo.com.br

12 Mestranda no programa de pós graduação em saúde ambiental e saúde do trabalhador do IG/UFU; Especialista em enfermagem obstétrica e saúde da mulher; Enfermeira no HC-UFU pela empresa brasileira de serviços hospitalares- EBSEH. Tamires_enfa2015@hotmail.com

13 Graduanda em Medicina. Centro Universitário de João Pessoa-Unipê.

zc.lira@gmail.com

14 Mestre em Enfermagem, Docente do Curso de Medicina e Enfermagem da Universidade de Marília – UNIMAR, Supervisora da Urgência do Município de Marília. Kelly_encide@yahoo.com.brS

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil